

TEMURIYLAR DAVRI RENESSANSI

Jahongir Usmanov Xujaqulovich

Termiz davlat universiteti akademik litseyi tarix fani o'qituvchisi. O'zbekiston Respublikasi Termiz shahri

Annotatsiya: Ushbu maqolada Temuriylar davrida ilm-fan sohasida olib borilgan ishlar, Samarqand shahrining obod qilinishi, madaniy hayotning yuksak darajada taraqqiy etishi, yangi ilmiy markazlar, ma'rifat o'choqlarining paydo bo'lishi, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy va Sulton Ali Mashhadiylar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Amir Temur, renessans, Samarqand, adabiyot, tarix, xattotlik.

“Renessans” so'zi fransuzchadan olingan, “qayta tug'ilish”, “uyg'onish” degan ma'nolarni anglatadi va madaniy tiklanish davrini ifodalaydi.

Temuriylar renessansi Osiyo va islom tarixida XIV–XV asrlarni qamrab oladi. Bu davrda temuriylar ilm-fan, madaniyat rivojlanishi uchun zaruriy sharoitlarni yaratdilar. Samarqand shahri qayta qurildi va ilm-ma'rifat markaziga aylandi. Hirot Sharqning eng yirik ilm-fan va madaniyat markazlaridan biriga aylandi. Hunarmandchilik san'at darajasiga ko'tarildi. Shohrux Mirzo va rafiqasi Gavharshodbegim, Mirzo Ulug'bek, Sulton Husayn Mirzolar tomonidan o'quv dargohlari – madrasalar qurildi. Ularning samarali faoliyat olib borishi uchun mablag'lar ajratildi. Madrasalarda diniy bilimlardan tashqari turli fan ixtisosliklari bo'yicha ta'lim berish yo'lga qo'yildi. Chingizxon bosqini davrida to'xtab qolgan ilmiy tadqiqotlar Chig'atoy ulusi davrida qayta uyg'ona boshlagan bo'lsa, u temuriylar davrida yuksak pog'onaga ko'tarildi. Matematik va astronomik tadqiqotlar o'tkazish qayta tiklandi.

Amir Temur buyrug'i bilan madrasalarda diniy ilmlar (tafsir, hadisshunoslik, fiqh va boshqalar) bilan bir qatorda dunyoviy ilmlar (handasa, aljabr/algebra, riyoziyot/matematika, mantiq, ilmi nujum/astronomiya, adabiyot, tarix, xattotlik va boshqalar) o'qitilishi keng yo'lga qo'yildi. Oliy ta'lim dargohlari bo'lgan madrasalar Amir Temur va temuriylar davrida yirik ilmiy markazlar, ma'rifat o'choqlari vazifasini sharaf bilan bajardi. Shaharlardagi har bir madrasaga vaqf yer-mulklar ajratilib, ulardan keladigan daromadlar mudarris va xizmatchilar maoshi, kutubxona ta'minoti, ta'mirlash va boshqa ishlar uchun yetarli bo'lgan. Jamshid Koshiy matematika va astronomiya sohalari rivojiga katta hissa qo'shgan olimlardan biri

bo'lgan. Shohrux Mirzo va Gavharshodbegim tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Ularning har ikkisi ham ilm-fan va madaniyat rivojiga nihoyatda qiziqish bilan qarashar edi. Mirzo Ulug'bek hukmronligi davrida Koshiy har bir daraja uchun o'ta aniqlikdagi va har bir daqiqa uchun farqlarni o'z ichiga olgan to'rtta eng kichik raqamlar (sakkizta kasr hajmiga teng) uchun sinuslar jadvalini ishlab chiqdi. Rasadxona olimlari Ulug'bek boshchiligida osmon sferasidagi koordinatalar tizimlari orasidagi o'zgarishga oid, masalan, ekliptik koordinatalar tizimidan ekvatorial koordinatalar tizimiga o'tish kabi jadvallarni ishlab chiqdi. Ulug'bek rasadxonasida Ali Qushchi astronomik fizikani tabiiy falsafadan mustaqil ravishda o'rgandi. Astronomiyaning falsafaga taxminiy bog'liqligi to'g'risidagi risolasida Yerning aylanishini asoslash uchun empirik dalillarni keltirdi. Mirzo Ulug'bek madrasalarda ta'lim berish uchun o'qituvchilarni o'zi suhbatdan o'tkazar va eng saralarini tanlab olardi. U darslarni muntazam kuzatib borgan, madrasa dasturlarini takomillashtirgan edi. Bu davrda ta'lim uch bosqichni o'z ichiga olgan. Birinchisi, quyi bosqich, o'qish muddati ikki yilni tashkil qilgan. Ikkinchisi, o'rta bosqich, o'qish muddati uch yil bo'lgan. Uchinchi, yuqori bosqich, o'qish davomiyligi uch yil bo'lgan. Ta'lim davomiyligi jami o'rtacha 8 yilni tashkil qilgan. Ma'ruzalar yetmish nafar talabadan iborat katta guruhlariga o'qilgan, amaliy darslar esa o'n – o'n besh nafar talaba ishtirokida o'tkazilgan. Bu uslub keyingi asrlarda ham saqlanib qolgan. Ulug'bek madrasalarida arab tili (fonetika, morofologiya, sintaksis), Qur'oni karim, ritorika, hadis, mantiq, tafsir, fiqh, metafizika, matematika (arifmetika, algebra), tibbiyot (gigiyena), geografiya, tarix, adabiyot kabi fanlar o'qitilgan. Amir Temur davridagidek ilm-fanni qo'llab-quvvatlash XV–XVI asrlarda ham davom etgan.

Amir Temur davrida har bir shaharda shifoxona bo'lgan, ularda bilimli va tajribali tabiblar ishlagan. Jumladan, Samarqandda “Dor ush-shifo” nomli yirik kasalxonaga bo'lib, unga o'z zamonasining taniqli tabibi Mir Sayyid Sharif Sheroziy rahbarlik qilgan. Amir Temur davrida tibbiyot fani shu qadar yuksak darajaga ko'tarilgan ediki, hatto o'lgan odamning jasadini balzamlash usulini ham bilganlar. Amir Temur o'z zamonasidagi ijtimoiy guruhlarni o'n ikki toifaga bo'lgan. Shular ichida hakimlar, tabiblar, munajjimlar va muhandislarni sakkizinchi toifaga kiritgan. Ularni “saltanat korxonasiga rivoj beruvchilar” deb atagan. Sohibqiron tabiblar haqida shunday deydi: “Hakimlar va tabiblar bilan ittifoqda bemorlarni davolatar edim”. Amir Temur aholi o'rtasida har xil kasalliklar paydo bo'lishi va tarqalishiga qarshi tadbirlarni ham amalga oshirgan. Buning uchun shaharlarni va boshqa aholi yashaydigan hududlarni ozoda saqlash, xalqni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash choralarni ko'rgan. Suvni toza saqlash uchun usti yopiq suv quvurlari qurdirgan.

Shaharlar o‘rtasidagi yo‘llarda sardobalar barpo ettirgan. Samarqandda va Toshkent yaqinidagi Shohruxiya shahrida olib borilgan qazilmalar vaqtida arxeologlar shunday inshootlarni ko‘p uchratganlar.

“Hofizi Abru Samarqand haqida shunday yozadi: “Mahallalar, bozorlar, ko‘chalar va aksar xonadonlarda oqar suvlar bor. Qaysi joyga bormagin, katta hovlilarning birortasi hovuzsiz va daraxtsiz emas. Shu sababdan, (shahar) “Jannat ad-dunyo” (Dunyoning jannati) degan unvon olmish”.³

Mirzo Ulug‘bek ham tibbiyot ilmiga katta ahamiyat bergan. Samarqandda bir shifoxona qurdirib, unda ishlash uchun Eronning Kirmon shahridan mashhur tabib Burhoniddin Nafis ibn Avaz (ba’zi manbalarda Ivaz) Hakim al-Kirmoniyni taklif etgan. U Samarqand shifoxonasida bemorlarni davolash bilan birga tibbiyotga oid bir qancha asarlar ham yozgan. “Dori tayyorlash san’ati” nomli kitobida muallif oddiy va murakkab dorilar retseptini tuzish, ularni tayyorlash va ishlatish usullarini bayon etgan. Mirzo Ulug‘bek davrida tabiblar orasida mohir jarrohlar ham bo‘lgan. Ulardan biri Tojiddin Hakim edi. Bu jarroh ancha murakkab operatsiyalarni ham qilgan. Masalan, ko‘z kataraktasini jarrohlik yo‘li bilan muvaffaqiyatli davolagan. Alisher Navoiy o‘zi tabib bo‘lmasa ham, o‘tmishdagi buyuk tabiblarning asarlarini sevib o‘qigan, ular haqida o‘z fikr va mulohazalarini bildirgan. Uning shaxsiy kutubxonasida Abu Ali ibn Sino, Abu Bakr Roziy va boshqa tabiblarning kitoblari bo‘lgan. Navoiy Ibn Sinoga juda yuksak baho bergan. Uni “aql-idrok va tafakkur ramzi” deb atagan. Navoiyning tabiblar va tibbiyot haqidagi fikrlari asosan uning “Mahbub ul-qulub” asarida bayon etilgan. Bu asarda Navoiy tibbiyot va tabiblar masalasiga maxsus bob bag‘ishlagan.

Amir Temur davrida Mavloni Shamsuddin Munshiy, sangtarosh va xattot Oltun juda mashhur bo‘lgan. Alisher Navoiyning shaxsiy kutubxonasida 11 nafar yirik san’atkor (Sultonali Mashhadiy, Abduljamil Kotib, Darvesh Muhammad Toqiy va boshqalar) xattotlikda samarali ijod qilgan. Mirzo Boysung‘ur o‘z saroyida 40 xattotdan iborat guruhni to‘plagan edi. Shunday xattotlardan biri Sultonali Mashhadiy (1432-1520) bo‘lib, u “Qiblat ul-kuttob” (Kotiblar qiblasi) va “Sulton ul-xattotin” (Xattotlar sultoni) kabi faxriy nomlar bilan mashhur bo‘lgan. U “Yoshlikdan xatga maylim bor edi. Uning ishqi ko‘zimdan uyquni qochirardi. Bekordan bekor yurmasdan, qo‘limga qalam olardim. Ertalabdan kechgacha mashq qilar edim, shuning uchun menda na yotish va na yeyishning g‘ami bor edi” mazmunida she’r ham bitgan. Sultonali Mashhadiy Nizomiyning “Maxzan ul-asror” masnaviysini, Hofizning devonini, Alisher Navoiyning g‘azaliyot devonini kitob shakliga keltirdi. Keyinchalik Navoiyning taklifi bilan Mashhaddan Hirotga kelib, Sulton Husayn

Mirzo kutubxonasi xattotlarga boshchilik qildi. U oqqa ko'chirgan 50 ta asar bizgacha yetib kelgan. Sultonali Mashhadiyning faoliyati borasida Navoiy "Majolis un-nafois" da ma'lumot berib o'tadi. Sulton Ali Mashhadiyning so'zlariga qaraganda, qog'ozga sariq rang berish uchun za'faron ishlatilgan. "Xitoyi qog'oz" nomi bilan ataluvchi qog'ozning kerakli rangdaxisini olish uchun unga za'faron, xina va bir necha tomchi siyoh qo'shilgan. Turli ranglarda bo'yalgan qog'ozlarning har biri Sharq manbalarida alohida ma'noni bildirgan. Masalan, ko'k rang motamni, qizil esa bayram kayfiyatini anglatgan. Temuriy shahzodalar Ibrohim ibn Shohrux, Boysung'ur Mirzo, Badiuzzamon Mirzo va boshqalar xat san'at turi bilan shug'ullanishgan.

Buyuk alloma va mutafakkirlarning ilmiy merosi va uning zamonaviy sivilizatsiya tarixida tutgan o'rni va rolga bag'ishlanib 2014-yilning 15–16-may kunlari Samarqandda xalqaro konferensiya o'tkazildi. Konferensiyada ellikka yaqin mamlakatlardan sharqshunos olimlar, nufuzli xalqaro tashkilot vakillari, ilmiy markazlar mutaxassislari ishtirok etdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbar Zamonov, Nargiza Ismatova, Bobir Aminov va boshqalar "O'zbekiston tarixi" 169-171 va 178-179 betlar Respublika ta'lim markazi, Toshkent - 2023 yil
2. A. Muhammadjonov "O'zbekiston tarixi" (IV asr asrdan – XV asr boshlarigacha) 4-bet Sharq nashriyot-matbaa AK bosh tahririyati Toshkent – 2017 yil
3. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. International scientific-online conference. (G. Britain) <https://doi.org/10.5281/zenodo.10958391>
"Temuriylar davrida me'morchilik" (92-bet) 11. 04. 2024 yil